

ISSN:2227-5118

“DAĞLAR: MƏDƏNİYYƏTLƏR, LANDŞAFTLAR VƏ BİOMÜXTƏLİFLİK”

ÜMUMMİLLİ LİDER HEYDƏR ƏLİYEVİN ANADAN OLMASININ
96 İLLİYİNƏ HƏSR OLUNMUŞ
BEYNƏLXALQ KONFRANSIN

MATERİALLARI

10-12 may, 2019
Bakı /Azərbaycan

INTERNATIONAL CONFERENCE “MOUNTAINS: CULTURE, LANDSCAPES AND BIODIVERSITY”

DEDICATED TO THE 96TH ANNIVERSARY OF
NATIONAL LEADER HEYDAR ALIYEV
CONFERENCE PROCEEDINGS

10-12 May, 2019
Baku/Azerbaijan

Təşkilat Komitəsi

Hüseyn Bağırov – *professor, Qərbi Kaspi Universiteti Qəyyumlar Şurasının sədri*

Rauf Həsənov – *dosent, Qərbi Kaspi Universiteti mimum humanitar və sosial məsələlər üzrə prorektoru*

Musa Əhmədov – *Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin müdiri, Qərbi Kaspi Universiteti*

Karolina Adler – *Dağ Tədqiqat Təşəbbüsü və UIAA Dağ Qoruma Komissiyasının nümayəndəsi, Qərbi Kaspi Universiteti*

İslam Mustafayev – *k.e.d., professor, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutunun baş direktoru*

Sakit Hüseynov – *professor, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Fəlsəfə İnstitutunun Davamlı inkişafın fəlsəfəsi şöbəsinin müdiri.*

Elnarə Cəfərova – *b.ü.f.d., Yüksək texnologiyalar və Mühəndislik Məktəbinin dekanı, Qərbi Kaspi Universiteti*

Pərviz Qurbanov – *professor, İqtisadiyyat Məktəbinin dekanı, Qərbi Kaspi Universiteti*

Ross Douglas – *İşçi Dillər Mərkəzinin direktoru, Qərbi Kaspi Universiteti*

İşçi qrupu

Natəvan Kərəmova – *b.ü.f.d., Qərbi Kaspi Universiteti*

Ayaz Məmmədov – *b.ü.f.d., Qərbi Kaspi Universiteti*

Aydın Yəhyayev – *b.ü.f.d., Qərbi Kaspi Universiteti*

Könül Əhmədova – *müəllim, Qərbi Kaspi Universiteti*

Asim Əliyev – *Xarici Tələbələr Sektorunun müdiri, Qərbi Kaspi Universiteti*

Sevinc Absalamlı – *Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin əməkdaşı, Qərbi Kaspi Universiteti*

Fuad Heydərlı – *Tələbə Birliyinin sədri, Qərbi Kaspi Universiteti*

- Soltan Səbzəliyev, Buludxan Qasimov** (*Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti, Azərbaycan*). İsmayılı rayonu dağlıq ərazilərində torpaq sürüşmələrinin əhalinin sosial-iqtisadi vəziyyətinə və landşafta təsiri. 221
- Səmiyyə Babazadə** (*Qərbi Kaspi Universiteti, Azərbaycan*). Kənd təsərrüfatı inkişafının landşaftın pozulmasına antropogen təsiri. 223
- Sabina Yusifova** (*Sumgait State University, Azerbaijan*). Natural and social-economic perspectives of the landscape planning of the Khizi administrative region. 227
- İlahə Quliyeva** (*Bakı Qızlar Universiteti, Azərbaycan*). Talış dağlarının müasir landşaftlarının antropogen transformasiya xüsusiyyətləri. 233
- Шамиль Азизов, Галиб Рустамов, Флора Мамедова, Алмаз Рагимова, Эмиль Джабраилов** (*Институт Географии имени академика Г.А.Алиева Национальной Академии Наук Азербайджана*). Пространственно-временные изменения ландшафтного разнообразия юго-восточной части Большого Кавказа. 239
- Nəriman Paşayev** (*AMEA akad. H.Ə. Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, Azərbaycan*). Quba-Xaçmaz iqtisadi-coğrafi rayonunda sürüşmə prosesinin əhalinin məskunlaşmasına və təsərrüfat sahələrinin ərazi təşkilinə təsiri. 247
- Eldar Qurbanov, Ramilə Orucova** (*Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti, Azərbaycan Aqrar Universiteti, Azərbaycan*). Dağ boz-qəhvəyi torpaqların antropogen transformasiyasının istiqamətləri 253
- Hüseyn Mustafabəyli, Etibar Lətifov, Sevda Cəfərzadə** (*AMEA, Şəki REM, Azərbaycan*). Böyük Qafqazın cənub yamacının dağ landşaftlarında müşahidə edilən dinamik-proseslər. 254
- Ülkər Qədiyeva** (*AMEA, Torpaqsünəşliq və Aqrokmya İnstitutu, Azərbaycan*). Böyük Qafqazın cənub-şərq yamacı torpaqlarında deqradasiyanın səbəbləri 255

DAĞ MƏDƏNİYYƏTLƏRİ MOUNTAIN CULTURES

- Анатолий Чистобаев, Шовги Геокчайский** (*Санкт-Петербургский Университет, Россия; Бакинский Государственный Университет, Азербайджан*). Стратегические приоритеты развития северных регионов Азербайджанской Республики 257
- Jernej Stritih** (*Sustainable development consulting d.o.o., Slovenia*). Securing sustainability in transition from traditional to modern mountain cultures. 263
- Anvar Buzurukov, Kholnazar Muhabbatov** (*Tajik Social and Ecological Union, Tajikistan*). Yagnob Valley: past, present and future of mountain community in Tajikistan and a perspective on establishing a Yagnob Natural Ethnography Park. 265
- Rovshan Karimov** (*Institute of Geography after acad. H.A.Aliyev, Azerbaijan National Academy of Sciences, Azerbaijan*). Rural areas and migration in the economic region of mountain Shirvan of Azerbaijan. 266
- Petrit Imeraj** (*Albanian Alps Alliance, Albania*). Migration to the alps of the Western Balkans (bjeshket namuna-prokletije, agro-cultural influence) . 267

BÖYÜK QAFQAZIN CƏNUB YAMACININ DAĞ LANDŞAFTLARINDA MÜŞAHİDƏ EDİLƏN DİNAMİK PROSESLƏR.

Hüseyn Mustafabəyli, Etibar Lətifov, Sevda Cəfərzadə.

AMEA, Şəki REM, Azərbaycan

Böyük Qafqazın cənub yamacının dağ landşaftları aşağıdakı struktur-morfoloji bölgüyə aid edilir.

I. Arid-denudasion alçaqdağlıq və çökəkliklərin landşaft qurşağı:

1. Acınohur yaylası ərazisində kəskin və orta dərəcədə parçalanmış alçaq dağlığın yarım səhra landşaftı.

2. Böyük Qafqazın qol silsilələrinə aid alçaqdağlığın cənub-şərq yamaqlarının bozqırlaşmış quru çəmən-çöl landşaftı.

Mazımçaydan başlayaraq Qaşqaçaya doğru bozqırlaşmanın intensivliyi tədricən, Qaşqaçaydan Kişçaya doğru daha intensivliklə artır və Kişçaydan Vəndamçaya qədər isə, əkinə olaraq tədricən azalır.

II. Mülayim-rütubətli dağ-meşə landşaft qurşağı:

1. Parçalanmış alçaq və orta dağlığın tipik qonur dağ-meşə və meşədən sonrakı qonur torpaqlarında palıd-vələs və fıstıq meşə (cökə və şabalıd ağaclarının iştirakı ilə) landşaftı.

2. Şiddətli parçalanmış orta dağlığın açıq qonur dağ-meşə torpaqlarında fıstıq-vələs meşə (seyrək palıd – toz ağacı meşə sahələri ilə) landşaftı.

III. Mülayim-rütubətli soyuq iqlimli yüksək dağlığın landşaft qurşağı:

1. Şiddətli parçalanmış yüksək dağlığın çimli dağ-çəmən torpaqlarında subalp çəmən landşaftı.

2. Şiddətli parçalanmış yüksək dağlığın torflu və ibtidai dağ-çəmən torpaqlarında alp çəmən landşaftı.

IV. Yüksək dağlığın subnival landşaft qurşağı:

1. Şiddətli parçalanmış yüksək dağların ibtidai dağ-çəmən, bəzən torflu torpaqlarında ot bitkiləri landşaftı.

Böyük Qafqazın cənub yamacının dağ landşaftlarında biosenozun strukturu və tərkibinin tədrici dəyişməsi baş verir. İstər təbii suksessiyaların və istərsə də antropogen (insanların təsərrüfat fəaliyyətinin nəticəsi olaraq) suksessiyaların təsiri ilə bitkilərin həm növlərinin dəyişilməsi və həm də çoxalma prosesi ekosistemin dinamik dəyişməsinə səbəb olmuşdur. Dağ landşaftlarının struktur-morfoloji bölgüsündə baş verən repressiv dinamikanın nəticəsi olaraq ərazidə bitki kütləsinin, göbələklərin, mikroorqanizmlərin, faydalı həşəratların və onlarla birgə quş və heyvanların ilbəl tədrici azalması və növ dəyişkənliyi baş vermişdir.

Gənc tədqiqatçılara yardım məqsədilə təqdim edilən bütün tezis və məqalələr çap edilmişdir. Kitabda müxtəlif məzmunlu və fərqli səviyyəli elmi əsərlərə görə Qərbi Kaspi Universiteti məsuliyyət daşımır.

Çapa imzalanıb: Yanvar 2020
Format 64x90 ¹/₁₆. F.ç.v 20,25. Sifariş---

Ofset çap üsulu. Tiraj 100 nüsxə.

Qərbi Kaspi Universitetinin mətbəəsi